

本文已正式发表在 *Applied Physics Research*, 请引用

Zeng JQ. A Symmetrical Ring Galaxy (SRG) model explains the rotation curve of galaxies. *Applied Physics Research*, 2023,15(2):110-115. DOI:10.5539/apr.v15n2p110

原文获取

<https://ccsenet.org/journal/index.php/apr/article/view/0/49380>

DOI:10.5539/apr.v15n2p110

对称环状星系（SRG）模型解释星系旋转曲线

曾纪晴

中国科学院华南植物园，510650

摘要： 本文根据星系的一般结构，提出了一个对称环状星系（SRG）模型。基于该模型，我们得出了与星系旋转曲线实际观测结果相吻合的结果，从而解决了长期困扰天文学界的星系旋转曲线观测结果与预期结果不一致的问题。本文还对产生星系旋转曲线问题的根源因进行了分析，发现主要原因在于人们采用了不符合实际的星系模型和错误的计算方法。因此，解释星系旋转曲线问题的暗物质假说和引力修正理论失去了其立论基础，这些理论的正确性无疑面临着严峻的挑战和深刻的质疑。

关键词： 星系旋转曲线；修正牛顿引力理论；暗物质；对称环状星系（SRG）模型

A Symmetrical Ring Galaxy (SRG) Model Explains the Rotation Curve of Galaxies

Jiqing Zeng （曾纪晴）

South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, 510650, PR China

Abstract: This paper proposes a symmetric ring galaxy (SRG) model based on the general structure of galaxies. Based on this model, we have obtained results that are consistent with the actual observation results of the galaxy rotation curve, thus solving the problem of inconsistency between the observation results of the galaxy rotation curve and the expected results, which has long plagued the astronomical community. This article also analyzes the root causes of the problem of galaxy rotation curves, and finds that the main reason is that people use unrealistic galaxy models and incorrect calculation methods. Therefore, the dark matter hypothesis and gravitational correction theory that explain the problem of galaxy rotation curves have lost their theoretical basis, and the correctness of these theories undoubtedly faces serious

challenges and profound doubts.

Keywords: Galaxy rotation curve; modified Newtonian dynamics; dark substance; symmetric Ring galaxy (SRG) model

1 引言

星系旋转曲线 (RC) 是星体围绕星系的旋转速度和该星体与星系中心之间的距离的关系曲线。1939 年, 巴布科克研究了 M31 的 RC, 发现星系外部的自转速度几乎恒定 (Babcock, H. W., 1939)。此后, Oort (1940) 和 Volders (1959) 分别对 NGC 3115 和 M33 的 RC 进行了研究, 也得出了类似的结论。随着观测数据的不断积累, 美国天文学家 Vera Rubin 于 1980 年发表了一篇具有深远影响的论文, 证实了在超过 100 个星系中, 均观测到星系外围星体的绕转速度基本保持不变 (Rubin, V. C., Ford, W. K. J., & Thonnard, N., 1980)。由于星系的核心区域质量非常密集, 其旋转可以近似看作刚体旋转, 因此旋转速度会随着旋转半径的增大而快速增大。在离开了星系核心的密集区域后, 根据牛顿引力定律预测, 恒星与星系中心的距离越远, 其绕转速度就会越小。然而, 实际的观测结果却显示, 星系边缘区的恒星旋转速度并没有如预期地减小, 反而呈现出一种趋于相对稳定状态的旋转曲线, 这种特征被人们称为“平坦旋转曲线” (如图 1 所示)。实际观测和理论预期的星系旋转曲线不一致的现象引起了广泛的关注, 各种解释纷纷涌现。

最早提出并被大多数天文学家所接受的一种解释是暗物质模型 (Oort, J.H., 1932; Zwicky, F., 1933; Smith, S., 1936; Oort, J.H., 1940; Kahn, F. D., & Woltjer, L., 1959; Begeman, K.G. *et al*, 1991; Sofue, Y. & Rubin, V., 2001; Chemin L., *et al*, 2011)。该模型假设存在一种不可见的物质, 它们呈球形包围着螺旋星系的可见星系盘, 构成了所谓的暗物质晕。这些暗物质的总质量大于可见的星系盘, 因此为星系边缘的恒星提供了额外的引力, 防止了旋转速度的下降。然而, 尽管许多实验都在努力寻找这种仅通过引力相互作用、不参与电磁相互作用的暗物质粒子, 但至今尚未有任何确切的探测结果。此外, 暗物质假说虽然可以大致解释星系旋转曲线的观测结果, 但无法解析其中的细节。因此, 暗物质假说仍然存在许多争议。为了不引入有争议的暗物质, Milgrom (1983) 提出一种修改牛顿动力学即 MOND 理论 (modified Newtonian dynamics)。该理论认为, 引力的强度会在不同的尺度上发生变化, 并假设当引力加速度小于一个特定的阈值时, 牛顿引力定律就需要被 MOND 替代 (Robert, H. & Stacy, S., 2002)。尽管这种理论在某些方面表现出色, 例如能够很好地拟合星系旋转曲线, 解释质量随光度的分布, 但是它主要是基于数学形式上的修正, 并没有提供对具体作用机制的解释。此外, 它缺乏坚实的物理学理论基础, 对其他现象的解释也显得牵强附会, 因此许多人对其持保留态度。

牛顿的引力理论已经得到了大量实验观察结果的验证, 这一理论是正确且符合逻辑的。我们不能仅仅为了解释星系旋转曲线, 而轻易对其进行缺乏物理学依据的修正。本文旨在基于牛顿引力理论, 构建一个全新的模型来解释银河系的旋转曲线, 以替代暗物质假说和 MOND 理论。

图 1. 星系旋转曲线 (来自文献 Zheng, X.等人 2022)

Fig. 1. Galaxy rotation curve (from Zheng et al. 2022)

2 星系的结构与星系模型的建立

星系通常由数以亿计的恒星组成，它们在空间中的分布基本是均匀的，它们绕星系中心旋转形成盘状结构，一般有螺旋星系和椭圆星系两种结构。在星系盘中任意作一条通过星系中心的直线，在该直线上几乎都能找到许多恒星，它们在星系中心两侧几乎是对称分布(图 2A、B)。基于此，我们可以建立一个**对称环状星系 (SRG) 模型** (图 2C)：将星系分成四个部分，星系中心内核、致密区 A、中间区 B 和边缘区 C。中心区是球状或棒状结构，ABC 三区为环状结构。在 A 区，由于恒星密集质量巨大，其绕星系中心旋转近似于刚体转动。因此在 A 区内，距离星系中心越远的恒星绕转速度越大。在 B 区内或 C 区内，恒星分布相对密集，旋转半径相差不大，因此相同区域内的恒星绕转速度基本相同。

图 2. 星系结构与星系模型

Fig.2 Galactic Structure and Galaxy Model

3 星系模型中恒星的受力与绕转速度分析

本文只考虑 B 区和 C 区中的恒星受力与绕转速度分析。由于 B 区和 C 区是圆环状结构，在相同区域内的恒星绕转速度基本相同，因此我们可以将 B 区和 C 区各自看作是一个整体即圆环绕星系中心旋转。

假设星系中心内核与 A 区的总质量为 M ，B 区的总质量为 m_b ，C 区的总质量为 m_c 。B

区圆环半径为 r_b ，C区圆环半径为 r_c 。B区和C区圆环的间距为 d 。那么，B区圆环绕星系中心旋转的向心力为B区与A区之间的引力减去B区与C区之间的引力：

$$F_b = G \frac{Mm_b}{r_b^2} - G \frac{m_b m_c}{d^2} \quad (1)$$

C区圆环绕星系中心旋转的向心力为C区与A区之间的引力加上C区与B区之间的引力：

$$F_c = G \frac{Mm_c}{r_c^2} + G \frac{m_b m_c}{d^2} \quad (2)$$

根据向心力与绕转速度的关系

$$F = m \frac{v^2}{r} \quad (3)$$

可得B区圆环的绕转速度为

$$v_b^2 = \frac{F_b r_b}{m_b} = \frac{GM}{r_b} - \frac{Gm_c}{d^2} r_b \quad (4)$$

C区圆环的绕转速度为

$$v_c^2 = \frac{F_c r_c}{m_c} = \frac{GM}{r_c} + \frac{Gm_b}{d^2} r_c \quad (5)$$

由（4）（5）式可知，边缘区C中的恒星绕转速度 v_c 并不是相比中间区的恒星绕转速度 v_b 随与星系中心的距离增大而急剧下降，因为 v_b 需要减去 $\frac{Gm_c}{d^2} r_b$ ，而 v_c 则需要增加 $\frac{Gm_b}{d^2} r_c$ ，此消彼长之后两者就相差不大了。这样根据我们的简单星系模型，在牛顿引力框架下得到的预期恒星旋转速度就与实际观测结果相吻合了。

4 讨论

人们通常默认的星系模型如图3A所示。在这个模型中，每个恒星都独立地绕着星系中心旋转，其向心力等于该恒星受到的星系质心引力。人们通常将星系中心视为整个星系的质心，然后使用以下公式来计算恒星绕星系中心旋转的速度：

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad (6)$$

因此，人们认为，计算恒星绕星系中心的旋转速度仅取决于星系质心的质量M以及恒星距离星系中心的距离r。由于 $r_c > r_b$ ，人们预期边缘区C的恒星绕转速度应明显低于中间区B的恒星（即 $v_c \ll v_b$ ）。然而，实际观测结果并非如此，两者之间的差异并不显著（即 $v_c \approx v_b$ ）。这就是著名的星系旋转曲线问题。

为了解释边缘区的恒星绕转速度 v_c 比实际观察的大，人们便假设星系质心的质量M或许比可见的质量更大，推测星系中存在不可见的“暗物质”。这就是暗物质假说提出的依据。而Milgrom（1984）则猜测牛顿力学理论可能不适用于大尺度的星系空间，从而提出了MOND理论。

图 3. 默认的星系模型与假想的暗物质分布

Fig. 3. People's default galaxy model and hypothetical dark matter distribution

然而，人们计算恒星绕转速度所依据的星系模型（图 3A）是不符合实际的。该模型实际上是类似于太阳系这样的**恒星系模型**而不符合通常的**螺旋星系结构**。在恒星系中，**恒星的质量占据恒星系总质量的绝大部分（太阳占据太阳系总质量的 99.86%）**，而行星的分布往往是零散而不均匀的。然而，在螺旋星系中，恒星的分布是相对于星系中心基本对称的，因而分布是**大致均匀的**。

我们根据银河系等螺旋星系的真实结构，构建了一个对称环状星系（SRG）模型（图 2）。我们简单地将星系分成四个部分，星系中心内核、致密区 A、中间区 B 和边缘区 C。通过计算 B 区圆环和 C 区圆环的绕转速度，我们得到了 v_c 和 v_b 大致相等的结论。我们在计算 B 区圆环所受引力时，并不是计算 B 区圆环受到星系质心 M 的引力，而是 B 区圆环与 A 区之间的引力减去 B 区圆环与 C 区圆环之间的引力。同样地，C 区圆环所受引力是 C 区圆环与 A 区之间的引力加上 C 区圆环与 B 区圆环之间的引力。这就充分说明，只要采取正确的星系模型，采用正确的引力计算方法，我们完全可以基于牛顿引力理论解释星系旋转曲线，并不存在理论预期与实际观测不符的问题。

图 4. 一个简单的引力 ABC 模型

Fig.4 A simple ABC model of gravity

真正出现问题的并不是牛顿万有引力定律本身，而是人们经常会在应用它时出现错误。比如，假设质量均为 m 的三个物体 A、B、C 排成一条直线，AB 和 BC 之间的距离均为 r （图 4），那么 A 或 C 所受的引力，不同的计算方法得到不同的结果。如果以 B 和 C 的质心到 A 的距离来计算 A 所受的引力，或以 A 和 B 的质心到 C 的距离来计算 C 所受的引力，则

$$F_A = F_c = G \frac{m \times 2m}{(1.5r)^2} = \frac{8Gm^2}{9r^2} \quad (7)$$

如果将 B 视为三个物体的质心，而 A 或 C 所受的引力是其与该质心之间的引力，则

$$F_A = F_c = G \frac{m \times 3m}{r^2} = \frac{3Gm^2}{r^2} \quad (8)$$

如果分别计算 A 与 B、A 与 C 之间的引力，再计算其合力；或分别计算 C 与 B、C 与 A 之间的引力，再计算其合力，则

$$F_A = F_c = G \frac{m^2}{r^2} + G \frac{m^2}{(2r)^2} = \frac{5Gm^2}{4r^2} \quad (9)$$

显然，由于 ABC 三个物体是完全离散的，因此并不满足计算质心所必须的前提条件，即物质分布必须是连续的。因此，前两种计算方法是错误的。第二种方法还错误地将自身质量当成质心质量的一部分，然后计算自身与质心质量的引力。针对多个离散物体之间的引力计算，正确的做法是分别计算各个物体之间的引力，然后求得它们的合力。因此，只有第三种方法才是对的。

可见，当人们使用（6）式估算恒星绕星系旋转的速度时，实际上是将星系中心视为星系质心，并将恒星绕星系中心旋转的向心力视为恒星与星系质心之间的万有引力。这种处理方法显然犯了与（7）或（8）式类似的错误。我们提出的对称环状星系（SRG）模型，将星系分为四个简单的区域，并采用类似（9）式那样计算多个离散物体之间的引力方法粗略计算了不同星系区域的引力，进而得到了与实际观测结果基本吻合的结论。如果我们将星系分区更多，且更细致，那么星系内部各个区域的绕转速度将会得到更准确的估算。

在暗物质模型中，引入暗物质的目的是想要通过增加星系质心的质量 M，从而提高边缘区的恒星绕转速度。然而，这种做法却忽略这样的事实，即当星系质心总质量增大时，边缘区的恒星绕转速度增加了，中间区的恒星绕转速度也会相应地增加。因此，预期的星系旋转曲线的总体趋势并不会发生改变。不仅如此，人们认为暗物质主要分布在星系晕的区域，甚至推测星系晕由暗物质组成（图 3B）。据推测，银河系所在星系团中的暗物质的质量比可见物质大十倍左右（Robert, H. & Stacy, S., 2002），那么星系晕中的暗物质质量远远大于星系可见物质（包括所有星系恒星与星系内核）的质量。这种由外部质量主导的星系质量分布结构，显然无法让星系的质量集中在星系中心并形成星系质心。因此，星系中的恒星将无法围绕星系中心进行常规的旋转，反而会被强大的暗物质引力牵引至暗物质晕。人们引入暗物质的目的确实是为了维护牛顿引力定律的有效性，但讽刺的是，暗物质却常常并不遵循牛顿引力定律。

5 结论

本文根据天文观测的星系结构，建立了一个简单的对称环状星系（SRG）模型。基于该模型，本文对星系中间区和边缘区的恒星受力与旋转速度进行了分析。在牛顿引力定律框架下，我们得出了与星系旋转曲线实际观测结果相吻合的结果，从而解决了长期困扰天文学界的星系旋转曲线观测结果与预期结果不一致的问题。这个问题的出现，实际上源自于人们采用了错误的星系模型和错误的计算方法，即没有考虑到星系中恒星的对称分布，也没有考虑到不同区域的恒星之间的相互作用，错误地把星系中心作为星系的质心，并认为恒星所受引力等于它与星系质心之间的万有引力。因此，暗物质假说和 MOND 等理论失去了其立论基础，这些理论的正确性必将受到严重的质疑和挑战。本研究为解决物理学问题的方法论提供了重要的启示和反思。

参考文献

- Babcock, H. W. (1939). The rotation of the andromeda nebula. *Lick Observatory Bulletin*, 19, 41-51.
- Begemann, K.G., Broeils, A.H., Sanders, R.H.(1991).Extended rotation curves of spiral galaxies: dark haloes and modified dynamics. *Mnras*. DOI:10.1093/mnras/249.3.523.

- Chemin L., de Blok W. J. G., Mamon G. A.(2011). Improved modeling of the mass distribution of disk galaxies by the einasto halo model. *The Astronomical Journal*, 142(4), 109-109.
- Kahn, F. D. , & Woltjer, L.(1959). Intergalactic matter and the galaxy. *Astrophysical Journal*, 130(130), 705.
- Kahn, F. D. , Woltjer, L. (1959) . Intergalactic Matter and the Galaxy. *Astrophysical Journal*, 130(130):705.
- Oort, J.H.(1940).Some Problems Concerning the Structure and Dynamics of the Galactic System and the Elliptical Nebulae NGC 3115 and 4494.*Astrophysical Journal*, 91(91):273.DOI:10.1086/144167.
- Oort, J.H.(1931).The force exerted by the stellar system in the direction perpendicular to the galactic plane and some related problems. *Bull. Astron. Inst. Neth.*, 6:249-249
- Robert , H. & Stacy, S.(2002). Modified Newtonian dynamics as an alternative to dark matter. *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* , 40: 263-317
- Rubin, V. C. , Ford, W. K. J. , & Thonnard, N. (1980). Rotational properties of 21 sc galaxies with a large range of luminosities and radii, from ngc 4605/ $r = 4$ kpc/ to ugc 2885/ $r = 4$ kpc/. The *Astrophysical Journal*, 238, 471-487.
- Smith, S.(1936).Themass of the virgo cluster. *Astrophysical Journal*,83: 23-23.
- Sofue, Y., Rubin, V. (2001). "Rotation Curves of Spiral Galaxies". Annual Review of Astronomy and Astrophysics. 39 (1): 137–174. doi:10.1146/annurev.astro.39.1.137.
- Zheng, X., Kang, X., Zhang, F. (2022). A review of dark matter and modified Newtonian dynamics. *College Physics*, 41(10):80-85.
- Zwicky, F. DieRotverschiebung von extragalaktischen Nebeln. *Helvetica Physica Acta*,1933,6:11-11.